

УДК 796.011.1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7426784>*Мошковский А.Н.**канд. тех. наук**Цепелев Э.П.**Сибирский государственный университет водного транспорта
г. Новосибирск, Россия*

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Аннотация. Рассмотрены вопросы качества образования учащейся молодежи. Приведены результаты опроса студентов о качестве учебного процесса на кафедре физвоспитания в Сибирском государственном университете водного транспорта (СГУВТ), сделаны выводы и приведены рекомендации.

Ключевые слова: образование; опрос; качество; студенты

*Moshkovsky A.N.**Ph.D.**Tsepelev E.P.**Siberian State University of Water Transport
Novosibirsk, Russia*

ASSESSMENT OF STUDENTS' SATISFACTION WITH THE QUALITY OF LEARNING IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION

Abstract. The issues of the quality of education of students are considered. The results of a survey of students on the quality of the educational process at the Department of Physical Education at the Siberian State University of Water Transport (SSUVT) are presented, conclusions are drawn and recommendations are given.

Keywords: education; survey; quality; students

Современный уровень производства требует от будущих специалистов не только высокого уровня квалификации, но и достаточной физической подготовленности [1; 3]. Основной особенностью физического воспитания является увеличение роли физкультурного развития личности обучающегося.

Система мониторинга качества образования позволяет выявить проблемы организации учебного процесса. Введение мониторинга как основного процесса сбора информации позволяет обеспечить преподавателя необходимой информацией для анализа и принятия решений [2].

Актуальность. Не вызывает сомнения, что проведение опроса и анализ полученных ответов позволит выявить удовлетворенность обучающихся качеством образования по дисциплине физическое воспитание и позволит скорректировать учебный процесс.

Объект исследования. Учебный процесс студентов СГУВТ, занимающихся на кафедре физвоспитания по дисциплине «физическое воспитание».

Цель исследования – определить уровень образования и дать оценку удовлетворенности обучающихся проведением занятий по физической культуре.

Практическая значимость. Полученные результаты опроса позволили оценить степень удовлетворенности учащейся молодежи СГУВТ качеством образовательного процесса по дисциплине «физическое воспитание» и внести корректировку в образовательный процесс.

Для проведения исследований была составлен опросный лист (анкета) из 6 пунктов. Опрос студентов-второкурсников факультета «Управление на водном транспорте» (46 юношей и 56 девушек) проводился анонимно в конце 3 семестра.

Вопросы:

1. Есть ли необходимость занятий по физической культуре в ВУЗЕ?
2. Часто Вы занимаетесь физкультурой?
3. Удовлетворяет ли Вас профессионализм преподавателя?
4. Каковы отношения между преподавателями и студентами в учебном процессе?
5. Достаточны ли условия материально-спортивной базы, наличие спортивного оборудования?
6. Оцените удовлетворенность учебным процессом.

На первый вопрос 85% ответили положительно, 9% – отрицательно, затрудняюсь ответить – 6%.

На второй вопрос ответили: регулярно – 45%, иногда – 39%, не занимаюсь – 16%.

Третий вопрос – 70% – как высокий, 21% – как средний, 1% – низкий, и 8% – воздержались.

Четвертый вопрос: нормальные – 87%, официальные – 8%, негативные – 2%, затрудняюсь ответить – 3%.

Пятый вопрос: удовлетворяют – 63%, частично – 31%, не удовлетворяют – 8%.

И на шестой вопрос ответили 78% – удовлетворительно и 22% – частично.

Полученные данные производят положительное впечатление, но необходимы дополнительные мероприятия по повышению престижности занятий за счет улучшения спортивной базы университета. Следует регулярно отслеживать степень удовлетворенности качеством занятий.

Литература

1. Бальсевич В.К. Концепция альтернативных форм организации физического воспитания детей и молодежи // Физическая культура: образование, воспитание, тренировка. 1996. №1. С. 8-17.
2. Лубышева Л.И., Бальсевич В.К. Ценности физической культуры в здоровом стиле жизни // Современные исследования в области спортивной науки. СПб., 1994. С. 110-115.
3. Давыдов В.Ю., Шамардин А.И. Методика проведения общероссийского мониторинга физического развития и физической подготовленности учащихся общеобразовательных школ, ссузов, вузов. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. 92 с.

© Минигалева А.З., 2022